

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В «Пороговом» ТОПОСЕ В
ОДНОАКТНЫХ ПЬЕСАХ Л.ПЕТРУШЕВСКОЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «МОСКОВСКИЙ ХОР»)

Эргашева Дильфуза Камиловна

Старший преподаватель Бухарского
государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924665>

Аннотация. В статье рассматривается феномен концентрации пространства в «пороговом» топосе одноактных пьес Людмилы Петрушевской на примере пьесы «Московский хор». Анализируется, как замкнутое и ограниченное пространство становится символическим порогом между различными состояниями: жизнью и смертью, прошлым и настоящим, реальностью и абсурдом.

Ключевые слова: Людмила Петрушевская, топос, концепт, пьеса "Московский хор", пороговый топос, одноактная драма.

CONCENTRATION OF SPACE IN THE "THRESHOLD" TOPOS IN L.
PETRUSHEVSKAYA'S ONE-ACT PLAYS
(ON THE EXAMPLE OF THE PLAY "MOSCOW CHOIR")

Abstract. The article examines the phenomenon of concentration of space in the "threshold" topos of Lyudmila Petrushevskaya's one-act plays using the play "Moscow Choir" as an example. It analyzes how closed and limited space becomes a symbolic threshold between different states: life and death, past and present, reality and absurdity.

Keywords: Lyudmila Petrushevskaya, topos, concept, play "Moscow Choir", threshold topos, one-act drama.

Людмила Петрушевская — одна из самых известных современных российских писательниц и драматургов, которая в своих произведениях часто затрагивает темы одиночества, отчаяния и абсурдности жизни. Её одноактные пьесы отличаются лаконичностью, острой социальной сатирой и сюрреалистичностью.

Концепция "порогового" топоса в произведениях Людмилы Петрушевской, особенно в ее одноактных пьесах, связана с использованием пространства как символического элемента, который подчеркивает переходные моменты в жизни персонажей. В контексте "порогового" топоса пространство играет ключевую роль в отражении психологических состояний и изменений, происходящих с персонажами, и становится метафорой для трансформации, перехода между состояниями или мирами. В одноактных пьесах Петрушевской пространство часто замкнуто и ограничено: квартира, комната, больничная палата. Эти места становятся ареной для решения сложных психологических конфликтов. Такое использование пространства создает эффект клаустрофобии и безвыходности, который усиливает напряжение и драматизм.

"Пороговый" топос можно интерпретировать как символическую границу между жизнью и смертью, реальностью и иллюзией, прошлым и будущим. Он подчеркивает лиминальные состояния — моменты, когда персонажи находятся на грани изменений. В пьесах Петрушевской герои часто оказываются в кризисных ситуациях, где пространство

становится полем для внутренних метаморфоз. Концентрация пространства в пьесах Петрушевской также связана с минималистичностью декораций и действия, что направляет внимание зрителя на внутренние переживания героев. Этот "сжатый" мир может интерпретироваться как отражение их замкнутости в социальных или личных рамках.

Таким образом, пространственные ограничения и символические границы подчеркивают кризисные моменты в жизни героев и создают драматическое напряжение, характерное для её произведений.

В пьесе Людмилы Петрушевской "Московский хор" понятие «порогового» топоса играет важную роль, так как пьеса во многом построена на переходных состояниях — физических, психологических и социальных — в которых оказываются персонажи. В "Московском хоре" этот топос приобретает особое значение, подчеркивая как личные кризисы героев, так и кризис их взаимодействия с окружающим миром.

Пьеса Людмилы Петрушевской «Московский хор» — это одноактная драма, в которой сочетаются элементы абсурдистской и реалистической драматургии. События разворачиваются в замкнутом пространстве — на поминках, что сразу задаёт тон пьесе: она исследует кризис человеческого существования через призму невозможности общения, изоляции и отчуждения. Петрушевская создает мир, где герои, хоть и находятся в одном пространстве, словно застряли в своих мыслях и проблемах, неспособные достичь взаимопонимания.

Центральная тема пьесы — это смерть, но не только в физическом смысле, а в более широком, экзистенциальном контексте. Поминки в «Московском хоре» становятся символом утраты не только человека, но и способности к подлинным эмоциям, общением и связи с окружающими. Герои не выражают траур как переживание личной утраты, вместо этого они погружены в собственные мелкие проблемы и диалоги, что подчеркивает отчужденность и духовную пустоту. Смерть, с одной стороны, становится катализатором для собрания этих людей, но, с другой стороны, она не даёт им повода для осознания своих жизней, что делает ситуацию ещё более абсурдной.

Пьеса строится на идее «неспособности к продуктивному диалогу». Персонажи говорят много, но их речи не достигают адресатов. Диалоги лишены логики и последовательности, каждый персонаж занят собственными мыслями, и никто не слушает друг друга. Это символизирует кризис общения, когда люди, хотя и говорят, не могут достичь взаимопонимания. Этот момент особенно ярко проявляется в том, как герои говорят о совершенно не связанных вещах, как будто находятся в разных измерениях.

Петрушевская через эту структуру диалогов передаёт чувство изоляции и отчуждения в современном обществе. Герои пьесы находятся в состоянии застоя, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Поминки, которые должны были стать местом воспоминаний и скорби, превращаются в зону бесполезных разговоров и повторяющихся фраз. Это подчеркивает отсутствие движения в жизни персонажей, их неспособность осмыслить происходящее. Персонажи не проявляют активных попыток к взаимодействию, их жизнь как бы остановилась, они не способны к развитию или изменению, что добавляет элемент трагичности.

Сама ситуация — поминки — представляет собой «пороговое» состояние, где герои находятся между жизнью и смертью, между прошлым и будущим. Этот топос порога активно используется Петрушевской для выражения внутренних кризисов героев.

Пространство квартиры, в котором проходят события, — это не только физическая граница, но и символическое место застоя, где персонажи не могут преодолеть свои внутренние ограничения и перейти на новый уровень понимания или жизни. Это пространство становится своеобразной ловушкой, отражающей их внутреннюю несвободу.

Петрушевская мастерски показывает, как повседневная жизнь может превратиться в театр абсурда. Ситуации, которые обычно считаются важными и значимыми, такие как смерть и поминки, превращаются в череду нелепых и бессмысленных действий. Герои погружены в бытовые разговоры, забывая о смысле того, что происходит вокруг них.

Здесь Петрушевская использует классические приёмы театра абсурда: бессмысленные диалоги, отсутствие последовательности и парадоксальность действий героев. Персонажи пьесы — это типичные представители окружающей Петрушевскую социальной среды. Они изображены как стереотипные личности, лишённые глубоких индивидуальных черт, но при этом отражающие разные аспекты человеческой жизни.

Главные герои представляют собой различные социальные роли и типажи, которые можно встретить в реальной жизни, однако их уникальность стирается в потоке бессмысленных разговоров. Персонажи говорят фразы, часто несвязанные с текущей ситуацией, как будто каждый из них застрял в своём собственном мирке. Название «Московский хор» подчёркивает, что персонажи — это как бы хор голосов, коллективный образ московской интеллигенции или обычных людей, проживающих в большом городе.

Они утратили способность к подлинному переживанию, их голоса сливаются в хаос бессмысленных фраз и монологов. Все герои являются продуктами своего времени и своей среды. Они не столько индивидуальные личности, сколько типичные представители послевоенной и советской эпохи, погружённые в свои мелкие, бытовые заботы, забывающие о глобальных смыслах.

Структура пьесы также уникальна для Петрушевской. Она нарушает традиционную драматургию, где есть чёткий сюжет, завязка, кульминация и развязка. В «Московском хоре» эти элементы стерты или размыты. Весь текст пьесы — это череда фрагментов, разговоров, монологов, которые не ведут к ясному завершению. Это отражает тему застоя и бессмысленности, когда герои существуют, но не развиваются.

В заключении анализа концепта «порогового» топоса в пьесе Людмилы Петрушевской "Московский хор" можно сделать следующие выводы:

Пороговый топос выступает ключевым элементом пьесы, который помогает подчеркнуть пограничное состояние героев, их зависание между различными состояниями — жизнью и смертью, прошлым и будущим, реальностью и абсурдом. Пространство поминок становится символическим «порогом», где живые вынуждены сталкиваться с памятью об ушедших и собственной неустроенностью. Временная и эмоциональная «пороговость» героев выражена в их неспособности к продуктивному диалогу, что лишь усиливает чувство изоляции и неразрешённого конфликта с окружающим миром.

Петрушевская мастерски использует этот концепт для создания драматургической атмосферы, которая отражает глубокие экзистенциальные проблемы. Персонажи застревают в промежуточном состоянии, символизируя людей, не способных адаптироваться к новому, обрести смысл и двигаться вперёд. В пьесе поднимается вопрос о неспособности преодолеть «порог» не только на физическом или временном уровне, но и на уровне личных трансформаций и коммуникации.

Таким образом, «пороговый» топос в "Московском хоре" играет важнейшую роль в создании атмосферы неопределённости и абсурда, характерной для многих произведений Петрушевской. Это подчеркивает кризис идентичности и взаимодействия, который лежит в основе пьесы, делая её актуальной и глубоко психологической драмой.

REFERENCES

1. Куралех А. Быт и бытие в прозе Л. Петрушевской // Литературное обозрение. - 1993. - № 5.
2. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Семиосфера. – СПб., 2001.
3. Петрушевская Л. Московский хор. – СПб., 2007.
4. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.
5. Ergasheva D. K. The Concept of "Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings // Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 224-226.
6. Эргашева Д. К. Образ женщин и мужчин в пословицах и поговорках русского народа // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 203-210.
7. Буриева М. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ // Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. С. 61-65.
8. Буриева М. О. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ // GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 55-60.
9. Алиева З. ТИПЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ // Science and innovation in the education system. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 150-158.
10. Алиева З. Р. НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 127-131.
11. Болтаева М. Ш. ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 143-146.
12. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren // Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.